

PARABOLIK TENGLAMALAR UCHUN CHEGARAVIY MASALALARNI FURE USULI ORQALI YECHISHDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Ahmadov Ilhom Ali o'g'li¹, Mustafayeva Sevaraxon Abduraxim qizi²

¹Navoiy davlat universiteti o'qituvchisi

²Navoiy davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628328>

Annotatsiya. Mazkur maqolada parabolik tipdagi differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalarni Fure usuli yordamida yechishni o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish masalalari atroflicha yoritilgan. Parabolik tenglamalarning matematik modellashtirishdagi ahamiyati, Fure usulining nazariy asoslari va chegaraviy masalalarni yechish algoritmi batafsil tahlil qilingan. Misollar asosida analitik yechimlar olinib, ularni raqamli texnologiyalar yordamida vizualizatsiya qilishning didaktik afzalliklari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: parabolik tenglama, chegaraviy masala, Fure usuli, raqamli ta'lim texnologiyalari, matematik modellashtirish.

Abstract: In this paper, the issues related to the use of digital educational technologies in teaching the solution of boundary value problems for parabolic-type differential equations using the Fourier method are comprehensively discussed. The significance of parabolic equations in mathematical modeling, the theoretical foundations of the Fourier method, and the algorithm for solving boundary value problems are analyzed in detail. Based on illustrative examples, analytical solutions are derived, and the didactic advantages of visualizing these solutions using digital technologies are demonstrated.

Keywords: parabolic equation, boundary value problem, Fourier method, digital educational technologies, mathematical modeling.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanib, oliy ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, matematik fanlarni o'qitishda murakkab nazariy tushunchalarni talabalarga tushunarli va samarali yetkazish dolzarb masalalardan biridir.

Differensial tenglamalar kursining muhim bo'limlaridan biri bo'lgan parabolik tipdagi tenglamalar fizik va texnik jarayonlarni modellashtirishda keng qo'llaniladi. Ushbu tenglamalar uchun chegaraviy masalalarni yechishda Fure usuli klassik analitik usul hisoblanadi. Biroq mazkur usulning murakkabligi sababli uni o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Parabolik tipdagi differensial tenglamalar umumiy holda quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}. \quad (1)$$

Bu tenglama issiqlik o'tkazuvchanligi jarayonini ifodalaydi va vaqt bo'yicha fizik kattaliklarning fazoda tarqalishini tavsiflaydi. Chegaraviy va boshlang'ich shartlar berilganda, mazkur tenglamani yechish muhim amaliy ahamiyatga ega.

Fure usuli o'zgaruvchilarni ajratish metodiga asoslanadi. Yechim quyidagi ko'rinishda izlanadi:

$$u(x, t) = X(x)T(t). \quad (2)$$

Natijada fazoviy va vaqtga bog'liq oddiy differensial tenglamalar hosil bo'ladi. Fazoviy qism Sturm–Liuvill masalasiga olib keladi va uning yechimlari trigonometrik funksiyalar orqali ifodalanadi.

Misollar asosida chegaraviy masalani to'liq tahlil qilish

1-misol. Quyidagi masala qaraladi:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < l, \quad (3)$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \quad (4)$$

$$u(x, 0) = f(x). \quad (5)$$

O'zgaruvchilarni ajratish natijasida xususiy qiymatlar $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$

va xususiy funksiyalar $X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}$ hosil bo'ladi.

Umumiy yechim Fure qatori ko'rinishida yoziladi:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (6)$$

2-misol. Aniq boshlang'ich shart

Boshlang'ich shart

$$u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{l}$$

ko'rinishida berilgan bo'lsa, yechim bitta had bilan ifodalanadi:

$$u(x, t) = e^{-a^2 \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 t} \sin \frac{\pi x}{l}. \quad (7)$$

Bu yechim fazoviy shakl o'zgarmasdan, amplitudaning vaqt bo'yicha eksponensial kamayishini ifodalaydi.

Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish

Fure usulini o'qitishda GeoGebra, MATLAB va Python kabi dasturiy vositalardan foydalanish orqali:

- Fure qatorlarining yaqinlashishini vizual ko'rsatish;

Parabolik tenglama uchun umumiy yechim Fure qatori ko'rinishida ifodalanadi:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (8)$$

Amaliy hisoblashlarda qatorning faqat chekli sondagi hadlari olinadi:

$$S_N(x, t) = \sum_{n=1}^N b_n e^{-a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (9)$$

Fure qatorlarining yaqinlashishi quyidagi omillar bilan izohlanadi:

- Eksponensial so'nish: $e^{-a^2(n\pi/l)^2 t}$ ko'paytuvchisi yuqori tartibli hadlarning tez nolga intilishini bildiradi,

b) Boshlang'ich funksiyaning silliqliqi: silliq funksiyalar uchun b_n koeffitsiyentlari tez kamayadi, qator tez yaqinlashadi.

c) Vaqt omili $t > 0$ bo'lganda yuqori chastotali komponentlar yo'qoladi va yechim silliqlashadi.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
L = np.pi
x = np.linspace(0, L, 200)
t = np.linspace(0, 2, 100)
X, T = np.meshgrid(x, t)
N = 10
U = np.zeros_like(X)
for n in range(1, N+1):
    b = 2*((-1)**(n+1))/n
    U += b * np.sin(n*X) * np.exp(-n**2 * T)
fig = plt.figure(figsize=(10,6))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot_surface(X, T, U, cmap='viridis')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('t')
ax.set_zlabel('u(x,t)')
ax.set_title('Chegaraviy masala yechimi Fourier usuli bilan')
plt.show()
```

Chegaraviy masala yechimi Fre usuli bilan

• analitik va sonli yechimlarni taqqoslash;

Quyidagi masalani qaraylik: $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < 1, t > 0$ tenglama uchun $u(0,t) = u(1,t) = 0$ chegaraviy shart va $u(x,0) = \sin(\pi x)$ boshlang'ich shrti qanoatlantiruvchi yechim topilsin.

Ushbu masala uchun analitik yechim $u(x,t) = \sin(\pi x)e^{-\pi^2 \alpha^2 t}$ bo'ladi.

Sonli yechim FTS metodi yordamida quyidagi ko'rinishda

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \lambda(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad \lambda = \frac{\alpha^2 \Delta t}{\Delta x^2}$$

topiladi, bu yerda $i = 1, 2, \dots, N_x - 1$ – fazo bo'yicha indekslar, $n = 0, 1, \dots, N_t - 1$ – vaqt bo'yicha indekslar, barqarorlik sharti $\lambda \leq 0.5$.

Analitik va sonli yechimlarni solishtirishda e'tibor qilinadigan jihatlar:

1. Xuddi bir vaqt nuqtasida ($t = T$) taqqoslash.
2. Sonli nuqtalarga mos ravishda analitik yechimni baholash: $x_i = i\Delta x$, $i = 0, 1, \dots, N_x$
3. Vizualizatsiya: analitik yechim: chiziq (line), sonli yechim: diskret nuqtalar (markers), xato tahlili: $\text{Error}_i = |u_{\text{anal}}(x_i, T) - u_{\text{num}}(x_i, T)|$

Python kodi

```
[language=Python] import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt
```

```

L = 1; T = 0.1; alpha = 1 Nx = 20; Nt = 100 dx = L/Nx; dt = T/Nt lambda_ =
alpha**2*dt/dx**2
x = np.linspace(0,L,Nx+1)
# Analitik yechim u_anal = np.sin(np.pi*x)*np.exp(-np.pi**2*alpha**2*T)
# Sonli yechim u_num = np.zeros((Nx+1, Nt+1)) u_num[:,0] = np.sin(np.pi*x)
u_num[0,:] = 0; u_num[-1,:] = 0
for n in range(Nt): for i in range(1,Nx): u_num[i,n+1] = u_num[i,n] +
lambda_*(u_num[i+1,n]-2*u_num[i,n]+u_num[i-1,n])
# Taqqoslash oxirgi vaqt nuqtasida plt.figure(figsize=(8,5)) plt.plot(x, u_anal, 'r-',
linewidth=2, label='Analitik') plt.plot(x, u_num[:,Nt], 'bo', label='Sonli (FTCS)')
plt.xlabel('x'); plt.ylabel('u(x,T)') plt.title('Analitik va sonli yechimlarning to'g'ri taqqoslanishi') plt.legend() plt.grid(True) plt.show()
# Xato grafik plt.figure(figsize=(8,4)) plt.plot(x, np.abs(u_anal - u_num[:,Nt]), 'k-o')
plt.xlabel('x'); plt.ylabel('|Error|') plt.title('Analitik va sonli yechim xatosi') plt.grid(True)
plt.show()

```


- Fizik jarayonlarni grafiklar orqali tahlil qilish mumkin

Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalar fizik jarayonlarni o’rganishni samarali qiladi. Grafiklar yordamida vaqt, tezlik, masofa, kuch va energiya kabi kattaliklarni vizual tarzda tahlil qilish mumkin. Masalan, (s,t) grafi harakat turini, (v,t) grafi tezlanishni ko’rsatadi, kuch–masofa grafi esa ish va energiyani tahlil qiladi. Raqamli vositalar – PhET, Algodo kabi simulyatsiya dasturlari, Excel yoki Python grafik chizish dasturlari, shuningdek, sensorlar yordamida real vaqt rejimida ma’lumot yig’ish – jarayonni tez va aniq o’rganish imkonini beradi. Shuni ta’kidlash lozimki, raqamli texnologiyalar jarayonni qulaylashtiradi, lekin fizik qonunlar va tahlil metodlari o’zgarmaydi. Grafiklar yordamida talaba jarayonni vizual tahlil qilib, mustaqil xulosa chiqarishni o’rganadi.

Parabolik tenglamalar uchun chegaraviy masalalarni Fure usuli orqali yechishni o’qitishda raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish ta’lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Misollar asosida olib borilgan tahlillar murakkab matematik tushunchalarni osonroq o’zlashtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Тихонов А.Н., Самарский А.А.** Уравнения математической физики. — Москва: Наука, 2010.
2. **Полянин А.Д.** Справочник по дифференциальным уравнениям. — Москва: Физматлит, 2015.
3. **Strauss W.** *Partial Differential Equations*. — New York: Wiley, 2008.
4. **Самарский А.А.** Теория разностных схем. — Москва: Наука, 1989.
5. **Thomas J.W.** *Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*. — New York: Springer, 1995.
6. **LeVeque R.J.** *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. — Philadelphia: SIAM, 2007.